

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ОРФОЭПИЧЕСКИМ НОРМАМ РУССКОГО ЯЗЫКА

Исмаилов Мирхасан Мирсагатович

преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания Узбекского
государственного университета мировых языков

mm.ismailov@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается использование игровых технологий в обучении орфоэпическим нормам русского языка. Обоснована актуальность применения интерактивных методов обучения для повышения мотивации учащихся и усвоения сложных орфоэпических правил. Описаны примеры игровых приемов, таких как викторины, квесты, ролевые игры, которые способствуют активизации учебного процесса и формированию у обучающихся орфоэпической грамотности.

Ключевые слова: орфоэпические нормы, игровые технологии, интерактивное обучение, мотивация, русский язык, викторины, квесты, орфоэпическая грамотность, ролевые игры.

THE USE OF GAME TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE ORPHOEPIC NORMS

Ismailov Mirkhasan Mirsagatovich

teacher of the Department of Russian language and Teaching Methods of the
Uzbekistan State World Languages University

mm.ismailov@mail.ru

Abstract. The article examines the use of game-based technologies in teaching Russian orthoepic norms. It substantiates the relevance of using interactive teaching methods to enhance students' motivation and master complex orthoepic rules. The paper describes examples of game techniques such as quizzes, quests, and role-playing games, which contribute to activating the learning process and developing orthoepic literacy in students.

Key words: orthoepic norms, game technologies, interactive learning, motivation, russian language, quizzes, quests, orthoepic literacy, role-playing games.

Введение. В современном образовательном процессе особое внимание уделяется поиску эффективных методов обучения, которые не только способствуют усвоению материала, но и повышают мотивацию учащихся.

Одной из таких инновационных методик является использование игровых технологий. Интерактивные формы обучения становятся все более популярными благодаря своей способности активизировать когнитивную деятельность учащихся, делая процесс изучения более увлекательным и продуктивным.

Вопрос формирования орфоэпической грамотности занимает важное место в обучении русскому языку. Орфоэпические нормы обеспечивают единообразие и правильность устной речи, что особенно актуально в условиях развития медиакультуры и массовых коммуникаций. Однако изучение орфоэпических правил традиционно вызывает у школьников определенные трудности, связанные с их объемом и сложностью восприятия.

Использование игровых технологий позволяет преодолеть эти затруднения, предлагая учащимся необычные и творческие формы работы с материалом, такие как викторины, квесты, ролевые игры. Такие подходы не только повышают интерес к предмету, но и способствуют более глубокому усвоению орфоэпических норм.

Целью данной статьи является изучение возможностей игровых технологий в обучении орфоэпическим нормам русского языка. В рамках исследования анализируются наиболее эффективные игровые приемы и их влияние на формирование орфоэпической грамотности учащихся.

Методология. Исследование основано на использовании комплексного подхода, включающего как теоретические, так и эмпирические методы. Теоретический этап работы включал анализ научной литературы, посвященной игровым технологиям в образовании, орфоэпическим нормам русского языка и методам их преподавания. Были рассмотрены труды по педагогике, лингвистике и психологии, освещающие вопросы мотивации и когнитивной активности учащихся.

Эмпирическая часть исследования проводилась в рамках учебного процесса с участием школьников среднего звена (5–7 классы). В работе использовались следующие методы:

Игровое моделирование. Для обучения орфоэпическим нормам были разработаны и внедрены в образовательный процесс игровые приемы, включая викторины, квесты и ролевые игры. Игровые задания были направлены на тренировку правильного произношения слов, развитие интонационной выразительности и закрепление орфоэпических правил.

Наблюдение. В ходе практического применения игровых технологий велось систематическое наблюдение за вовлеченностью учащихся в процесс обучения, их активностью и уровнем мотивации.

Анкетирование. Для оценки восприятия игровых методов обучения была проведена анкета среди учащихся, в которой выяснялось, насколько интересными и полезными они считают предложенные игровые формы работы.

Диагностика результатов обучения. До и после применения игровых технологий проводились тестирования, направленные на проверку уровня усвоения орфоэпических норм. Сравнительный анализ результатов позволил оценить эффективность игровых методов.

Полученные данные были обработаны с использованием методов количественного и качественного анализа. Статистическая обработка результатов тестирования и анкетирования позволила выявить корреляцию между использованием игровых технологий и уровнем орфоэпической грамотности учащихся.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования были получены данные, подтверждающие эффективность использования игровых технологий в обучении орфоэпическим нормам русского языка. Анализ результатов тестирования и наблюдения выявил положительное влияние игровых приемов на уровень усвоения материала и мотивацию учащихся.

Повышение уровня орфоэпической грамотности. Результаты тестирования показали, что после внедрения игровых технологий количество учащихся, правильно применяющих орфоэпические нормы, увеличилось на 25%. Например, до применения методики правильное ударение в словах договор, звонит, торты могли поставить только 58% учащихся. После игровых занятий этот показатель вырос до 83%. Это свидетельствует о том, что игровые технологии способствуют более прочному запоминанию сложных орфоэпических правил.

Примеры игровых заданий

1. **Викторина «Слово в фокусе».** Учащимся предлагались карточки с трудными словами, где нужно было определить правильное ударение. Например, задание включало слова: каталог, позвонишь, алфавит. Каждое правильное ударение приносило команде баллы, а ошибки сопровождались разъяснением правильного ответа.

2. **Квест «Найди правильное ударение».** Учащиеся проходили серию станций, где выполняли задания на выявление ошибок в произношении слов, исправляли их и объясняли свой выбор. Например, на одной из станций необходимо было исправить произношение в предложении: Он **звонИт** мне каждый день. В игровой форме такие задания позволили закрепить нормы на практике.

3. **Ролевая игра «Интонационный театр».** В рамках задания учащиеся готовили мини-спектакли, где должны были использовать

правильное ударение и интонацию в своей речи. Например, в постановке по сюжету басни И.А. Крылова акцент делался на правильное произношение ключевых слов.

Рост мотивации и вовлеченности. Анкетирование учащихся показало, что 87% из них считают игровые занятия интересными и полезными. Среди ответов учащихся наиболее часто встречались такие формулировки, как: «игры делают уроки веселее», «так проще запомнить правила», «я стал увереннее говорить вслух». Это подтверждает высокую степень вовлеченности при использовании игровых методов.

Полученные результаты подтверждают, что игровые технологии значительно повышают эффективность обучения орфоэпическим нормам. По сравнению с традиционными методами, игры создают более комфортную среду для изучения сложных правил. Это особенно важно в условиях снижения интереса учащихся к традиционным формам обучения.

Кроме того, использование игровых технологий формирует у школьников навыки самостоятельного анализа языковых явлений и способствует развитию коммуникативных компетенций. Однако стоит отметить, что разработка таких методик требует значительных временных затрат от учителя, что может стать барьером для их широкого внедрения.

Таким образом, игровые технологии могут стать важным инструментом в формировании орфоэпической грамотности и повышении качества обучения русскому языку.

Заключение. Использование игровых технологий в обучении орфоэпическим нормам русского языка доказало свою высокую эффективность. Игровые методы способствуют не только более глубокому усвоению сложных правил, но и повышению мотивации и вовлеченности учащихся в образовательный процесс. Результаты исследования показали, что игровые формы занятий, такие как викторины, квесты и ролевые игры, помогают учащимся уверенно применять орфоэпические нормы на практике, улучшая их орфоэпическую грамотность.

Несмотря на трудоемкость подготовки игровых заданий, их применение оправдывает затраченные усилия, обеспечивая качественное улучшение учебных результатов. В дальнейшем важно продолжить изучение и разработку игровых методов, адаптируя их к современным образовательным стандартам и технологиям.

Список литературы:

1. Балыхин, Г. А. Современные педагогические технологии: учебное пособие / Г. А. Балыхин. — М.: Академия, 2019. — 256 с.

2. Бабанский, Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: методы, формы, средства / Ю. К. Бабанский. — М.: Просвещение, 2002. — 240 с.
3. Васильева, Н. В. Игровые технологии в обучении: теория и практика / Н. В. Васильева. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. — 312 с.
4. Ефремова, Т. Ф. Русская орфоэпия: теория и практика / Т. Ф. Ефремова. — М.: Логос, 2015. — 198 с.
5. Касьянов, В. С. Активные методы обучения: интерактивные технологии на уроках / В. С. Касьянов. — Екатеринбург: У-Фактория, 2020. — 284 с.
6. Леонтьев, А. А. Психология общения и обучения / А. А. Леонтьев. — М.: Смысл, 2003. — 320 с.
7. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: пособие для учителя / Г. К. Селевко. — М.: Народное образование, 2006. — 312 с.